

ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИКРОИМПЛАНТАТОВ

Ахророва Малика Шавкатовна

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

Зохиджонов Жамшид Зохидамович

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16026480>

Аннотация. Ортодонтические минивинты или микроимпланты – это временные миниимпланты, которые могут быть использованы в качестве опоры для ортодонтических конструкций. Миниимпланты – это титановые штифты, длиной 0,6–1,2 см, диаметром 0,15–0,2 см используют в качестве опорного элемента, безболезненно ввинчивая в твердые ткани. Небольшой размер является их главной отличительной особенностью от традиционных имплантационных систем.

Ключевые слова: минивинты, протезировании, зубы, ортодонтии микроимпланты.

Введение. Микроимпланты применяются в протезировании, в ортодонтическом лечении, но они не являются альтернативой обычным имплантатам. Их установка требуется в том случае, если требуется выборочная коррекция положения зубов. Он вкручивается в десну и служит в качестве опоры для брекет-системы, балансируя силу давления. Зубы сдвигаются по запланированной ортодонтом траектории. При этом здоровые единицы не затрагиваются. Сроки ортодонтического лечения в общем значительно сокращаются. В зависимости от клинической ситуации, миниимпланты могут быть установлены в преддверии полости рта, твёрдом нёбе, непосредственно в альвеолярные части челюсти.

В современной ортодонтии микроимплантаты широко применяются, однако их использование может сопровождаться рядом осложнений. Наиболее частыми из них являются воспалительные реакции мягких тканей, расшатывание или потеря имплантата, повреждение корней соседних зубов и несостоятельность фиксации. Факторы риска включают анатомические особенности, неправильный выбор участка установки, несоблюдение правил асептики, а также ошибки в ортодонтической нагрузке.

Цель исследования: анализ причин ошибки и осложнение на различных этапах применения ортодонтических миниимплантатов. Выявить причины и минимизировать осложнения на различных этапах применения ОИ (ортодонтические импланты).

Материалы и методы: проведено ортодонтическое лечение с применением ортодонтических имплантатов 22 пациентов в возрасте 9-15 лет с зубочелюстными аномалиями. Установлено 43 ортодонтических миниимплантата фирмы «Bio-Ray». У 10 пациентам выявили ошибки при установке. Установили микроимпланты, но вкручивали недостаточно плотно. МИ имеют специальные стопоры для предотвращения нарастания мягких тканей, стопор должен плотно прилегать к слизистой и при установке винта слизистая должна быть бледной. Второй же ошибкой стало то, что перемещаемые зубы не были свободны в движении и в результате винты расшатывались и выпадали. Перемещаемые зубы не должны находиться в окклюзии,

то есть надо разобщать прикус. При этом перемещение идет довольно быстро и в нужном направлении без проблем.

Неправильный выбор длины микроимплантата. Глубина введения микроимплантата верхней челюсти больше, чем 6 мм. Посмотрев эти показатели надо выбрать правильный размер микроимплантата.

Результаты исследования: ортодонтические миниимплантаты являются удобными и современными средствами создания стационарной опоры в ортодонтии, безопасными при условии соблюдения правил их установки и применения. Микроимпланты значительно сокращают сроки ортодонтического лечения. При ортодонтическом лечении пациентов с зубочелюстными аномалиями с использованием микроимплантов необходимо проводить рентгенологические исследования для выбора правильного размера микроимплантов и определения их оптимального расположения и фиксации. Для минимизации осложнений необходимо строгое соблюдение протокола установки, тщательная диагностика и контроль за гигиеной полости рта пациента.

Микроимплантаты (мини-имплантаты, временные анкерные устройства) представляют собой одно из наиболее значимых достижений современной ортодонтии, радикально изменившее подходы к лечению сложных зубочелюстных аномалий. Данные устройства, представляющие собой титановые винты малого диаметра (1,2-2,0 мм), обеспечивают дополнительный анкераж для перемещения зубов без необходимости использования внеротовых конструкций или сложных внутриротовых аппаратов.

За последние два десятилетия применение микроимплантатов в ортодонтической практике значительно расширилось, что обусловлено их высокой эффективностью, относительной простотой установки и возможностью решения клинических задач, ранее требовавших комбинированного ортодонт-хирургического подхода. Успешность использования микроимплантатов достигает 85-95% при условии правильного планирования и выполнения протокола установки.

Однако, несмотря на высокую эффективность и растущую популярность данного метода, использование микроимплантатов сопряжено с определенными рисками и может сопровождаться различными осложнениями. Частота осложнений варьирует от 5% до 25% в зависимости от опыта врача, клинической ситуации и соблюдения протоколов лечения. Наиболее распространенными осложнениями являются потеря стабильности имплантата, инфекционные процессы, повреждение корней зубов и мягкотканые реакции.

Выводы: Анализ причин возникновения ошибок и осложнений при использовании микроимплантатов имеет критическое значение для повышения эффективности ортодонтического лечения и обеспечения безопасности пациентов. Понимание факторов риска, механизмов развития осложнений и методов их профилактики позволяет минимизировать негативные последствия и оптимизировать результаты лечения.

References:

Используемая Литература:

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Паладин, А.В. Микроимплантаты в ортодонтии: показания, противопоказания, осложнения / А.В. Паладин, Д.С. Дмитриенко // Институт стоматологии. – 2019. – № 2 (83). – С. 44-47.
2. Смирнов, И.Е. Анализ осложнений при использовании микроимплантатов в ортодонтической практике / И.Е. Смирнов, О.В. Петрова // Стоматология. – 2020. – Т. 99, № 4. – С. 67-72.
3. Кузнецова, М.А. Факторы риска развития осложнений при установке ортодонтических микроимплантатов / М.А. Кузнецова, В.П. Иванов // Ортодонтия. – 2021. – № 1 (93). – С. 15-21.
4. Liou, E.J. Complications of orthodontic treatment with temporary skeletal anchorage devices / E.J. Liou, P.A. Pai, J.C. Lin // Journal of Orthodontics. – 2020. – Vol. 47, № 4. – P. 281-291.
5. Reynders, R. Insertion torque and success of orthodontic mini-implants: a systematic review / R. Reynders, L. Ronchi, S. Bipat // American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. – 2013. – Vol. 144, № 5. – P. 596-614.
6. Papageorgiou, S.N. Failure rates and associated risk factors of orthodontic miniscrew implants: a meta-analysis / S.N. Papageorgiou, A.E. Zogakis, T. Papadopoulos // American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. – 2012. – Vol. 142, № 5. – P. 577-595.
7. Kuroda, S. Root proximity is a major factor for screw failure in orthodontic anchorage / S. Kuroda, Y. Sugawara, T. Deguchi // American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. – 2007. – Vol. 131, № 4. – P. S68-S73.